

Левчик І.

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,
докторант кафедри англійської філології
та методики викладання англійської мови,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

Мазур О.

*кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

ВІЙСЬКОВЕ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 2022 ЯК ДОДАТКОВИЙ ПАРАМЕТР СЕРЕДОВИЩА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Впровадження міжнародного досвіду предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) відбувається з пристосуванням до особливостей національного контексту, або середовища навчання. Основні чинники, які впливають на формування варіацій предметно-мовного інтегрованого навчання, на думку К. Папая [8, с. 9–12], пов'язані з п'ятьма параметрами середовища Д. Вулфа [12, с. 5]. Таким чином, на розвиток різних форм CLIL в окремих країнах вплинули такі фактори, як розуміння самої концепції (перевага мовного чи змістового компоненту в інтегрованому навчанні); навчальні дисципліни, які викладають іноземною мовою; час, виділений на навчання за методикою CLIL; інтеграція у навчальний план (або в межах пілотних проектів, які тривають від 1 до 3 років); мовне середовище (статус вибраної мови: друга державна, мова меншин, мова сусідньої країни).

Аналіз структури моделей інтегрованого навчання, запроваджених в Україні, показав їх специфіку, зумовлену впливом основних чинників середовища. Це відображено в поступовому переході від вивчення мови на першому етапі до змісту – на останньому; зміст навчання детермінований майбутньою спеціальністю (за винятком дисциплін гуманітарного циклу); обмежена кількість годин на тиждень на інтегроване навчання, яка зазвичай зводиться до 3, а в окремих випадках – до 6 годин; інтеграція програм англомовного

занурення до навчального плану; не англomовне комунікативне середовище. Додатковим параметром формування моделей інтегрованого навчання іноземних мов в українському контексті виступає чинник військового вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави.

Відтоді як Росія розпочала військовий наступ проти України 24 лютого 2022 року, мирні жителі потрапили під перехресний вогонь. Повідомляється, що даний військовий конфлікт спровокував найбільшу в Європі кризу вимушеного переселення за останні десятиліття. За оцінками Кластеру захисту ООН, щонайменше 6,5 мільйонів осіб є внутрішньо переміщеними особами [3]. Військове вторгнення на територію України спричинило внутрішнє та зовнішнє переміщення громадян і має значні наслідки для освітнього процесу, зокрема, для викладання та вивчення іноземних мов. Ці обставини викликали потребу в ґрунтовній дослідницькій базі для надання інформованих, критичних вказівок щодо підготовки вчителів англійської мови до роботи в зонах конфліктів і поблизу них, для навчання біженців і переселенців, і, ширше, для викладання англійської мови під час військового стану.

Враховуючи статус *lingua franca* англійської як мови міжнародного спілкування, її екстралінгвістична функція як інструменту розкриття правди про російське вторгнення в усьому світі послужить додатковим приводом для мотивації її вивчення. Завдяки використанню російською пропагандою прийомів інформаційної війни в наративних схемах майже половина росіян та українців, які проживають на окупованій території, суперечливо сприймають російську агресію проти України як «громадянську війну в Україні», вважаючи її братовбивчим конфліктом. Тому інтегроване навчання навичок спілкування англійською мовою у поєднанні з медіаграмотністю дасть українцям можливість доповідати широкій міжнародній аудиторії мовою, зрозумілою для всіх, що саме насправді відбувається в нашій країні. Ведення блогів у прямому ефірі, обмін останніми новинами та коментування сцен військових злочинів англійською мовою в соціальних мережах або у співпраці з ЗМІ запобігатиме формуванню хибних уявлень про російсько-українську війну в міжнародному медіапросторі, а отже, у свідомості людей по всьому світі.

Фундаментальне дослідження К. Нельсон та Р. Епплбі [7] розкриває проблеми викладання англійської мови в зоні конфлікту або для студентів, які стали вимушеними переселенцями. Розвитку навичок ефективної комунікації та активній участі у навчанні, на думку дослідниць, сприяє переналаштування життєвого досвіду в навчальний матеріал, обговорення на заняттях проблем місцевого та глобального значення. Мовна освіта розглядається як регуманізуючий чинник на противагу дегуманізації, яку несуть війни і конфліктні ситуації. Навчальні цілі та зміст навчання іноземних мов має бути спрямований на відновлення відчуття єдності студентів, їх ресурсності та стійкості у важких обставинах. Тобто «розробка навчального плану і практичне викладання англійської мови в зонах конфлікту, як

і в інших місцях, не повинні стосуватися лише лінгвістичних цілей у вузькому позбавленому будь якого контексту сенсі, а скоріше повинні підготувати учнів до критичної комунікативної взаємодії з подіями, що відбуваються. у світі поза аудиторією в ширшій суспільно-політичній сфері» [7, с. 15]. Адаптація навчання до конкретного регіону, рівня освіти, потреб в навчанні супроводжується застосуванням макростратегій Б. Кумаравадівулу [6]: студенто-центроване навчання, використання критичного дослідження дискурсу, арт-терапія у навчанні.

Поняття важких обставин, поза межами типових контекстуальних труднощів, до ситуацій військового конфлікту та війни в контексті вивчення англійської мови А. Алясін [1] пов'язує з дослідженням аспектів мовної освіти іммігрантів. Пізніше термін «важкі» було змінено на «складні» обставини. Серед факторів, які безпосередньо впливають на здатність установи чи викладача бути ефективними, К. Соутон [11, с. 4] називає контекст політичних і соціальних змін, наприклад масова міграція. У цьому руслі аналіз факторів викладання мови в умовах конфлікту Дж. Гнанасілан [4, с. 13] показав, що знання та використання рідної мови, культурних і традиційних світоглядів і практик все ще вважаються обмежувальними чинниками, проте за умови правильної інтеграції в навчанні англійської мови останніх два перетворюються на допоміжні фактори. У той час, як кількість студентів у класі, тривалість курсу та його програма, можуть бути обмежувальними факторами, якщо вони з'являються у кількісно некерованому розмірі через міграцію. Доповнюючи тему пов'язаних з військовим конфліктом труднощів вивчення мови, А. Алясін [2, с. 324] звертає увагу на нестачу кваліфікованих кадрів та психологічний стан переміщених травмованих дітей з перерваним навчанням.

Однак, варто звернутись до висновків М. Соммерса [10], Ф. Кагави [5] та М. Сінклера [9], які наполягають на тому, що інтеграція психосоціальних втручань у процес і зміст навчання англійської мови покращує освітній потенціал травмованих учнів та сприяє їх одужанню і відновленню цілеспрямованості та самооцінки. Це перегукується з переконанням К. Соутона [11], який стверджує, що для багатьох тих, хто вивчає англійську мову, за таких обставин функціональна грамотність англійської мови поєднується з набуттям інших «життєвих навичок», таких як цифрова грамотність та вища освіта. «Таким чином, дивно, що це майже не згадується ні в Цілях Тисячоліття, ні в Цілях сталого розвитку» [11, с. 5]. Крім того, інтегроване вивчення англійської мови дає можливість кожному студенту стати цивільним журналістом і зробити свій вклад у боротьбу з російською пропагандою, висвітлюючи події, свідками яких вони стали за період військового вторгнення.

Наголошуючи на важливій ролі вивчення англійської мови в контексті військової навали в Україні для довготривалого миру, посттравматичного відновлення та особливо для розширення можливостей озвучити свій погляд чи розповісти про останні події міжнародній аудиторії, ми вважаємо, що у методиці навчання іноземних мов є нагальна потреба у

подальших дослідженнях у галузі екстреного дистанційного навчання та інтегрованого навчання англійської мови і медіаграмотності.

Описана специфіка потребує подальшого пристосування оригінальних моделей предметно-мовного інтегрованого навчання та вдосконалення існуючих адаптованих версій для вирішення труднощів, характерних для українського контексту.

Література

1. Alyasin, A. (2018). ELT in a War-Affected Context: One Teacher's Coping Strategies and Practical Responses in a Syrian Camp School. In: K. Kuchah, F. Shamim, (eds.) *International Perspectives on Teaching English in Difficult Circumstances* (pp. 155–174). *International Perspectives on English Language Teaching*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53104-9_8
2. Alyasin, A. (2015). *Teachers' perspectives on ELT: a research journey from challenging to conflict circumstances in Syria*. PhD thesis, University of Warwick. http://wrap.warwick.ac.uk/78502/1/WRAP_Coversheet_Theses_Alyasin_2015.pdf
3. Filo, E, & Parrish F. (2022). Conflict in Ukraine: What do we know about the internal displacement situation so far? *Internal Displacement Monitoring Center: Expert Opinion*. <https://www.internal-displacement.org/expert-opinion/conflict-in-ukraine-what-do-we-know-about-the-internal-displacement-situation-so-far>
4. Gnanaseelan, J. (2011). English Language Performance and Teaching Profession – a Case Study of the Conflict-affected Vavuniya District of Sri Lanka. *Samodhana, the Journal of Faculty of Social Sciences and Humanities, the Rajarata University*, 2, 61-88. <https://bit.ly/3w4Vrti>
5. Kagawa, F. (2005). Emergency education: A critical review of the field. *Comparative Education*, 41(4). 487-503.
6. Kumaravadivelu, B. (2003). *Beyond methods: Macrostrategies for language teaching*. New Haven, CT: Yale University Press.
7. Nelson, C. D., & Appleby, R. (2015). Conflict, Militarization, and Their After- Effects: Key Challenges for TESOL. *TESOL Q.*, 49, 309-332. <https://doi.org/10.1002/tesq.187>
8. Papaja, K. (2014). *Focus on CLIL: A qualitative evaluation of content and language integrated learning (CLIL) in Polish secondary education*. Cambridge Scholars Publishing.
9. Sinclair, M. (2007). Education in emergencies. In *Commonwealth Education Partnerships* (pp. 52-56). <https://www.cedol.org/wp-content/uploads/2012/02/52-56-2007.pdf>
10. Sommers, M. (2002). Children, Education and War: Reaching EFA Objectives in Countries Affected by Conflict. In World Bank, *Conflict Prevention and Reconstruction Unit*, Working Paper № 1. <https://bit.ly/3kKf5pm>
11. Sowton, C. (2021). *Teaching in Challenging Circumstances* (Cambridge Handbooks for Language Teachers) (S. Thornbury, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/doi:10.1017/9781108816151>
12. Wolff, D. (2005). Approaching CLIL. In D. Marsh (Coord.), *The CLIL quality matrix. Central workshop report*. http://www.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/pdf/wsrepD3E2005_6.pdf